

«СЛОВА-МИГРАНТЫ» В ТРАНСКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ**"MIGRANT WORDS" IN THE TRANSCULTURAL DIALOGUE****КУЛЬПИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА,***кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Тихоокеанский государственный университет.***ЩЕРБАК КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА,***бухгалтер материального стола,
ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС".***KULPINA LARISA YURYEVNA,***candidate of philological sciences, associate professor,
Pacifical National University.***SHCHERBAK KSENIYA STANISLAVOVNA,***Inventory accountant,
Limited liability company "STROIDORSERVIS"*

В статье рассматриваются заимствования в немецком языке как иллюстрация транскультурного межъязыкового и межличностного взаимодействия. Базой исследования служат тексты победителей международного конкурса Гёте-Института «Лучшее заимствование в немецком языке». Дается краткая характеристика анализируемых «слов-мигрантов» по видам и типам заимствований, описываются особенности ассимиляции заимствований из разных языков в немецкий и ситуации употребления заимствований. В результате анализа корпуса текстов-комментариев выявлены тенденции в адаптации «слов-мигрантов» к языковой системе языка-реципиента и индивидуальные особенности восприятия заимствований отдельной языковой личностью.

The article considers borrowings in the German language as an illustration of transcultural interlanguage and interpersonal interaction. The research is based on the texts of the winners of the international Goethe-Institute competition "The Best borrowing in the German language". The article gives a brief description of the types of analyzed "migrant words" as well as the features of assimilation of borrowings from different languages into German and the situations of using borrowings. As a result of The analysis of the text corpus reveals trends in the adaptation of "migrant words" to the language system of the recipient language and individual features of the perception of borrowings by a separate language personality.

Ключевые слова: *заимствование, слово-мигрант, язык-реципиент, ассимиляция, межкультурная коммуникация, транскультурный диалог, немецкий язык.*

Key words: *borrowing, migrant word, recipient language, assimilation, intercultural communication, transcultural dialogue, German language.*

Заимствованные лексемы как «слова-мигранты» отражают закономерности функционирования языка и межъязыкового транскультурного взаимодействия. При ежедневном увеличении количества используемых «слов-мигрантов» в повседневной речи актуальной является необходимость системного описания процессов освоения иноязычных заимствований в языке-реципиенте. Объектом исследования в статье являются заимствования в

немецком языке как иллюстрация транскультурности, а предметом исследования – особенности ассимиляции заимствований из разных языков в немецкий.

Для исследования важна трактовка понятий «межкультурная коммуникация», «транскультурность», «транскультурный диалог». Следует заметить, что в лингвистике понятийный аппарат данной области исследования еще не достаточно разработан, как результат наблюдается некоторая неопределённость в употреблении понятий межкультурной и транскультурной коммуникации, на что справедливо указывает Е. Н. Чернышева [6, с. 298].

Традиционно понятие «межкультурная коммуникация» трактуется как коммуникация между участниками акта коммуникации, принадлежащими к разным обществам и разным языкам [7, с. 75]. Термин «транскультурная коммуникация» активнее употребляется в зарубежных исследованиях, но в последнее время частотность его употребления растет и в отечественных работах. Н.Л. Шамне предлагает в качестве критерия разделения понятий следующее: «При транскультурной коммуникации на первый план рассмотрения выступает процесс «перехода границы» от одного культурного единства к другому (ср. «транс» означает «сквозь»). При каждой транскультурной интеракции всегда может быть предложена определенная двусторонняя, взаимобратная связь, однако главный акцент делается прежде всего не на взаимном обмене культурными элементами, а на одностороннем «переходе границы» одной культуры в другую» [7, с. 78]. Многие лингвисты поддерживают эту точку зрения и подчеркивают, что отличительной особенностью транскультурного диалога от межкультурного является необязательная обратная связь, а также односторонняя трансляция культурных феноменов из одной культуры в другую [4, с. 299].

Материалом для данной работы послужили 124 заимствования в немецком языке, сопровождаемые текстами-комментариями победителей международного конкурса Гёте-Института «Wörter mit Migrationshintergrund – das beste eingewanderte Wort» («Слова-мигранты – лучшее заимствование в немецком языке»), которые были опубликованы в книге под редакцией Ю. Лимбах «Eingewanderte Wörter: Eine Auswahl der schönsten Beiträge zum internationalen Wettbewerb „Wörter mit Migrationshintergrund – das beste eingewanderte Wort“» [13]. 3500 участников конкурса из 45 стран представляли 42 языка со всего мира, включая такие языки как хинди, ацтекский, малазийский, идиш, норвежский и многие другие.

Главная особенность книги заключается в том, что она состоит из небольших историй – комментариев участников про заимствованные «слова-мигранты» (почему они выбрали это заимствованное слово, где оно им повстречалось, при каких обстоятельствах оно было услышано ими впервые, что ассоциируется у них с этим словом). Приведём пример текста победителя из книги:

Tohuwabohu

aus dem Hebräischen

Als Vater zweiter Kinder (7 und 8) habe ich eine besondere Affinität zu diesem Wort, weil mir der beschriebene Gegenstand so wohlvertraut ist. Das gilt sowohl im konkreten Sinne, wie man ein Tohuwabohu eben im Kinderzimmer oder Wohnzimmer antrifft, als auch im übertragenen Sinne, den man erlebt, wenn man mal wieder für vier Personen gleichzeitig denkt und plant. Dabei hat das Wort einen viel sympathischeren Klang als «Unordnung», «Chaos», oder «Durcheinander». Jedenfalls kann – nach meinem Gefühl – das Wort » Tohuwabohu« ein Durcheinander beschreiben, ohne es zu kritisieren [13, с. 14].

Данная книга не отражает языковую тенденцию употребления заимствований в немецком языке в целом, она содержит лишь полюбившиеся конкретным людям конкретные «слова-мигранты». Однако тексты-комментарии дают возможность проанализировать ситуации употребления заимствований и их путь адаптации в современном немецком языке.

Термин «слова-мигранты» (нем.: «Wörter mit Migrationshintergrund») заимствован нами у редактора анализируемой книги, проф. Ютты Лимбах: «В книге идет речь о «словах-

мигрантах»... Мы путешествуем в дальние страны, обмениваемся идеями и опытом или различными изделиями и товарами по всему миру. То, что когда-то было полной приключений поездкой на повозке, сегодня – транскультурный диалог или же просто интернет. Но мы беспрерывно учим новое. Мы развиваемся. И с нами наш язык» (перевод авторов) [13, с. 7]. В этом ключе термин «слово-мигрант» понимается как заимствование, отражающее транскультурное межъязыковое и межличностное взаимодействие. Эту позицию разделяет и М. Вермке из редакции DUDEN: «Alle Sprachen sind von ... Wortwanderungen betroffen. Das war schon immer so, ist ganz natürlich und hat am Ende etwas mit uns, den Menschen zu tun» [13, с. 53].

Заимствование на протяжении длительного времени является очень популярной темой для исследований, поэтому существует множество определений данного явления. В данном исследовании в качестве рабочего используется определение К. Адамчика: «Übernahme eines Ausdrucks aus einer anderen Sprache. Wesentliches Verfahren der Wortkreation. Entlehnungen können mehr oder weniger stark in den Wortschatz der aufnehmenden Sprache integriert und an dessen Strukturen assimiliert sein» [8, с. 315].

Структурно-содержательный и языковой анализ текстов-победителей международного конкурса Гете-Института «Wörter mit Migrationshintergrund – das beste eingewanderte Wort» проводился с использованием описательного метода, метода сравнительного анализа, метода компонентного анализа.

Краткая характеристика анализируемых «слов-мигрантов»: 114 лексем являются косвенными заимствованиями (*Snob, Moloch*), а 4 – прямыми (*Larifari, Trip*). Наибольшая часть «слов-мигрантов», представленных в исследуемом материале, пришли в немецкий из французского языка, например, *Necessaire* или *blümerant*. Далее следует английский язык, что обусловлено тем, что английский язык является языком мирового общения, также многие английские слова намного удобнее и короче в произношении, ср., например, «центр занятости»: *Arbeitsvermittlungsstelle* (нем.) и *Jobcenter* (англ.). Большое количество лексем из английского языка связано с досугом, с техникой и профессиональными сферами деятельности человека: *im Internet surfen, chillen, Handy, Homepage, Recycling, Bulldozer*.

Третье место по количеству заимствований в корпусе исследования делят иврит и греческий языки – по 7 слов и словосочетаний. Все эти заимствования прямые и отражают в основном бытовые сферы деятельности людей. Так, например, слово *Tohuwabohu* (иврит) и *Chaos* (греч.) имеют одно и то же значение «хаос», «неразбериха». Стоит отметить, что слово *Tohuwabohu* было отправлено на конкурс 69 раз, что по количеству превосходит даже слово *Schokolade* (44 раза). Можно предположить, что это связано с необычным звучанием данного слова, благодаря чему оно очень быстро запоминается. Заимствования из латыни и итальянского (по 6 слов) также связаны с бытом людей и свободным времяпрепровождением. Так, название кофе *Latte macchiato* появилось в Италии и перешло в современный немецкий вместе с самим напитком. А слово *Ordnung* – «порядок», часто используемое в повседневной жизни, пришло в немецкий из латыни. Слово *Larifari* является прямым заимствованием из итальянского и своим причудливым звучанием даёт понять, что его значение не несёт ничего серьёзного и обозначает «чепуха, пустая болтовня».

Меньшее количество «слов-мигрантов» приходится на испанский и турецкий языки. Турецкое слово *Döner kebab* было отправлено 35 раз, оно, как и *Latte macchiato*, пришло в современный немецкий язык вместе с предметом своего обозначения. Также часто используется слово *Dolmetscher* («переводчик»). Из испанских слов в книгу вошли *Siesta* («сиеста») и *Zebra* («смешанная компания, международный микс»). Все остальные языки представлены точно (по одному слову).

Анализ частеречной принадлежности анализируемых слов отчетливо показал преимущество существительных (98 слов): *Schal, Fantasie, Single* и т.д. Остальные части речи заметно «отстают»: из 124 лексем выявлено 8 прилагательных: *blümerant, eteptete, konvex* и др.; 5

междометий: *servus, menno*; 4 глагола: *bluffen, shoppen, chillen, orietieren* и всего 3 наречия: *solala, mutterseelenallein, vis-à-vis*. Шесть лексических единиц – словосочетания: *One-Night-Stand, Tacheles redder u др.* Этот частеречный анализ отражает общую тенденцию заимствований: чаще всего заимствуются понятия, а они выражаются существительными.

В процессе адаптации «слов-мигрантов», то есть заимствованных лексем, в языке-реципиенте лексика приспособляется к его фонетическим, грамматическим и лексическим нормам. В соответствии с ярусами языковой системы принято выделять орфографическую, фонетическую, грамматическую (морфологическую) и лексико-семантическую ассимиляцию [1, 2, 3, 5, 9, 10]. По степени ассимиляции традиционно выделяют заимствования полностью ассимилированные (*Lehnwörter*) и заимствования неассимилированные или частично ассимилированные (*Fremdwörter*) без специального различия степени ассимиляции и учета положения заимствований в лексической системе языка [2, с. 296; 12, с. 264].

Орфографическая ассимиляция заключается в том, что все буквы и буквосочетания исходных вариантов «слов-мигрантов» заменяются немецкими, а также все существительные пишутся с заглавной буквы [10, с.106]. Анализ соотношения написания в языке источнике и языке-реципиенте использованием онлайн-словаря Duden (<https://www.duden.de/woerterbuch>) позволяет сделать вывод, что большинство анализируемых «слов-мигрантов» являются орфографически ассимилированными, так как полностью соответствуют немецкому обозначению на письме: *Potschamberl, Dönerkebab, Engel, tschüs* и др. Однако есть и частично ассимилированные «слова-мигранты» напр., *Garçonnière*.

Под фонетической ассимиляцией понимается адаптация слова к фонетическим нормам принимающего языка [10, с. 106]. Так как в текстах-победителях, представленных в книге, не предусмотрена транскрипция, при анализе были использованы материалы сайта <https://ru.forvo.com/word/> [11]. На основе проанализированных слов можно сделать вывод, что в большинстве случаев заимствованные «слова-мигранты» являются фонетически чаще полностью ассимилированными (*Schule* [ˈʃu:lə], *Pullover* [pʊˈlo:və] *Fisimatenten* [ˌfizimaˈtɛntən], либо частично ассимилированными (*Jobcenter* [dʒɔpˈtsɛntɐ], *Salopp* [zaˈlɔp], *cool* [ku:l], *Ingenieur* [ɪnzɛˈniø:v]). Так как авторы текстов-победителей в своих комментариях не затрагивают фонетический аспект ассимиляции, это свидетельствует о том, что данный критерий заимствования для них не является актуальным.

На морфологическом уровне процессы ассимиляции зависят от принадлежности слова к определённой части речи. Существительное-«мигрант» является ассимилированным, если переходит в немецкий язык, не меняя свой род или если оно приобретает в немецком отличный от исходного род, но соответствует морфологическим закономерностям немецкого языка. По первому параметру все анализируемые заимствования являются ассимилированными, ср. из английского: *das Recycling, der Shopping, der Schal, der Slowfood, die Lounge*; из французского: *der Pantoffel, der Garçonniere, die Ratatouille, der Muckefuck*; из других языков: *die Pergola, das Larifari, der Alarm, die Floskel, der Hallodri, die die Bio, der Engel*. По категории падежа все «существительные-мигранты» также являются ассимилированными, ср.: *der Engel – des Engels, das Büro – des Büros*. В категории числа все заимствования также можно считать ассимилированными, т.к. среди нормативных типов образования множественного числа существительных наряду с классическими суффиксами -e (*der Moloche – die Moloche, das Paradies – die Paradiese*); -(e)n (*die Ratatouille – die Ratatouille, der Garçonniere – die Garçonniere, das Girokonto – die Girokonten*) в немецком языке есть ещё один (имеющий более узкое распространение) тип образования множественного числа с помощью суффикса -s, который считается типичным для слов иноязычного происхождения и тем самым маркирует частичную ассимиляцию: *der Snob – die Snobs; der Sommelier – die Sommeliers; der Dönerkebab – die Dönerkebabs; das Larifari – die Larifariss; der Ombudsmann – die Ombudsmanns; der Teddy – die Teddys*. На основе приведённых выше данных можно сделать вывод о том, что

старые субстантивные заимствования (*Schule, Büro* и др.) морфологически ассимилированы, а более новые, например, *Gentleman, Girokonto*, хуже подаются морфологической ассимиляции по признаку образования множественного числа.

Все четыре представленных в корпусе заимствованных глагола *chillen, shoppen, bluffen, orientieren* являются морфологически полностью ассимилированными, так как спрягаются, образуют временные формы, инфинитив и пассивный залог по правилам грамматики немецкого языка.

Шесть прилагательных (три заимствования из французского языка (*blümerant, kaputt, eteptete*), одно из латыни (*konvex*), одно – из английского (*cool*) и одно из арабского (*matt*)) имеют краткую словарную форму и в этой неизменяемой форме обычно употребляются в функции предикатива: *dieser Zeichentrick ist cool*.

Проверка наличия у анализируемых прилагательных полной формы и степеней сравнения прилагательного была проведена при помощи электронного ресурса <https://www.verbformen.ru/poisk/sklonenie/prilagatelnye>. Она показала отсутствие флексий полной формы и парадигмы склонения только у французского «слова-мигранта» *eteptete*. Формы степеней сравнения присущи всем прилагательным анализируемого корпуса, ср.: *matt – matter – am mattesten; eteptete – etepteter – am eteptetesten*. Прилагательные изменяются по нормам немецкого языка, следовательно, являются морфологически ассимилированными.

Лексико-семантическая ассимиляция проявляется в изменении первоначального значения слова и/или его нюансов при его переходе в другой язык. Внутреннее значение слова также может быть изменено или забыто с течением долгого количества времени, вследствие чего слово получает в языке-рецепторе новое модифицированное значение – суженное, расширенное, переносное и т.п. [1, с. 89]. Также слово считается ассимилированным по данному аспекту, когда слово переходит в новый язык со своим значением в языке-источнике, но в принимающем языке данного значения нет или когда заимствование является полным семантическим синонимом к уже существующему в языке-реципиенте слову, например, *Sprachwissenschaft – Linguistik*. Лексико-семантический аспект ассимиляции наиболее трудно поддается системному описанию и требует подробного рассмотрения, что невозможно в рамках одной статьи. Ниже приводятся некоторые выявленные тенденции в адаптации «слов-мигрантов» к семантической системе языка-реципиента.

Анализ текстов-комментариев показал, что большая часть «слов-мигрантов» полностью адаптирована к семантической системе немецкого языка (*Zebra, Murre, Paradies, Bikini, Necessaire*) и лишь малая часть ассимилирована частично. В качестве иллюстрации приведем комментарии к лексеме *Single*, входящей в первую группу заимствований (в языке-реципиенте не было слова с таким лексическим значением). *Single* – «слово-мигрант» из английского языка, пришедшее в немецкий со значением «человек, живущий без привязанности к своему партнеру». Из пояснения участника конкурса становится понятно, что слово прошло лексико-семантическую ассимиляцию и является полностью адаптированным. Автор рассказа выбрала это слово, поскольку для нее как переводчицы это слово является непереводаемым, именно поэтому и находится в топе самых удивительных «слов-мигрантов» в немецком языке: «„Single“ ist für mich als Übersetzerin unübersetzbar und daher ganz oben auf der Liste der eingewanderten Wörter» [13, с. 43].

Во второй группе (в языке-реципиенте уже существовало слово с похожим значением, и заимствование вызывает появление дублетов, синонимов с дальнейшей дифференциацией исконного и заимствованного слова по семантическому и/или стилистическому признаку) большинство лексических единиц также является ассимилированными (полностью или частично). Примером служит лексема *Tohuwabohu* (=Unordnung, Durcheinander / беспорядок, неразбериха) [13, с. 12]. Это заимствование мигрировало в немецкий из иврита. Впервые было употреблено в Книге Бытия, в первой книге Ветхого Завета и всех Библии в 5 веке до н.э.

как *Tohuwa Bohu*. Позднее было переведено Мартином Лютером как «*die Wüste*» (*tohu*) «*und*» (*wa*) «*die Leere*» (*bohu*), что на русский переводится как «пустыня и пустота». В современном же немецком языке это «слово-мигрант» приняло значение «Unordnung, Durcheinander» – «беспорядок, неразбериха», отличается от немецкого синонима по стилю и оттенкам значения и является ассимилированным в лексико-семантическом аспекте.

Анализ текстов-победителей международного конкурса Гете-Института «Лучшее заимствование в немецком языке» позволил выявить ряд особенностей в употреблении и адаптации анализируемых заимствованных лексем. Наиболее высокий процент полной ассимиляции наблюдается в морфологическом аспекте. Орфографически и фонетически анализируемые заимствования чаще являются частично ассимилированными, нередко сохраняя свой необычный графический или звуковой образ; не ассимилированы всего 2 заимствованные лексические единицы из 124 рассмотренных. Лексико-семантический анализ показал, что полностью ассимилированы по данному аспекту чаще старые заимствования, наряду с этим достаточно много частично ассимилированных «слов-мигрантов», которые имеют в немецком языке синонимы, отличающиеся от заимствованных по оттенку и/или стилю. Анализ также показал, что тексты, комментирующие использование данных лексических единиц в речевой практике человека, очень часто связаны с историями из жизни самих людей, т.е. являются индивидуальным восприятием заимствований отдельной языковой личностью, часто с учётом ее мигрантской истории. В результате исследования была подтверждена ранее выдвинутая гипотеза о том, что заимствования как «слова-мигранты» отражают закономерности функционирования языка, современные тенденции транскультурного межъязыкового взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтина С.И. Лексико-семантическая адаптация заимствований в русском языке XX – XXI веков / С.И. Бахтина, Т.Н. Павлова // Вестник Чувашского университета. – Чебоксары: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2014. – С. 89–94.
2. Зеленецкий А.Л. Теория немецкого языкознания / А. Л. Зеленецкий, О. В. Новожилова. – М.: «Академия», 2003. – 400 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь: электрон. словарь. – URL: <http://dic.academic.ru> (дата обращения: 25.03.18).
4. Пересекая границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте: сборник материалов I Международной научно-практической конференции 14–16 февраля 2018 г. / Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. – М.: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2018. – 322 с.
5. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – М.: «Академия», 2003. – 256 с.
6. Чернышева Е.Н. Межкультурная коммуникация, транскультурная коммуникация, глобальная коммуникация // Труды I Международной научно-практической конференции (г. Москва, 14–16 февраля 2018г.). – М.: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2018. – С. 298 – 299.
7. Шамне Н.Л. Межкультурная и транскультурная коммуникация: к определению понятий // Вестник ВолГУ. – Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2003–2004. – Вып. 3. – С. 73–80.
8. Adamzik K. Sprache: Wege zum Verstehen / K. Adamzik. – Tübingen; Basel: Francke, 2001–335S
9. Duden. Das große Fremdwörterbuch. Unentbehrlich für das Verstehen und den Gebrauch fremder Wörter. – URL: <https://www.duden.de/> (дата обращения: 08.05.2019).
10. Iskos A. Deutsche Lexikologie / A. Iskos, A. Lenkova. – Ленинград: Просвещение, 1970–296S
11. Forvo. All words in the word. Pronounced. – URL: <https://ru.forvo.com/word/> (дата обращения: 11.05.2019).

12. Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch 1: Linguistisches Wörterbuch / Th. Lewandowski. – Heidelberg; Wiesbaden: Quelle&Meyer, 1994. – 415 S.

13. Limbach J. (Hrsg.). Eingewanderte Wörter: Eine Auswahl der schönsten Beiträge zum internationalen Wettbewerb „Wörter mit Migrationshintergrund – das beste eingewanderte Wort“ / J. Limbach. – Ismaning: Hueber Verlag, 2008. – 151 S.

© *Культкина Л.Ю., Щербак К.С., 2021.*